

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RAHBAR AYOLLAR UCHUN MASOFAVIY TA'LIM PLATFORMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

G.A.Raxmanova

Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi inspektori, TDPU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar asosida rahbar ayollar uchun masofaviy ta'lim platformalarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy boshqaruv tizimida rahbar ayollarning raqamli kompetentligini oshirish ularning samarali faoliyat yuritishiga, innovatsion qarorlar qabul qilishiga va raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Maqolada masofaviy ta'lim tizimini takomillashtirish yo'nalishlari, sun'iy intellekt asosida individual o'qitish, interaktiv o'quv muhitini shakllantirish hamda sertifikatlash tizimini rivojlantirishning dolzarbligi yoritilgan. Shuningdek, rahbar ayollar uchun raqamli ta'lim platformalarining muhim jihatlari va ularni samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: rahbar ayollar, raqamli kompetentlik, masofaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, boshqaruv, sun'iy intellekt, interaktiv ta'lim.

Ключевые слова: женщины-руководители, цифровая компетентность, дистанционное обучение, цифровые технологии, управление, искусственный интеллект, интерактивное обучение.

Keywords: women leaders, digital competence, distance learning, digital technologies, management, artificial intelligence, interactive learning.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat kundalik faoliyatimizda, balki ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarishda, soliq tizimida, sog'liqni saqlash tizimida, ta'limda, bank va moliya sohasida hamda Davlat boshqaruvida ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga joriy qilish va mavjud axborot tizimlarni modernizatsiya qilishda mutaxassislarni jalb qilish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash muhim hisoblanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, ta'lim va boshqaruv tizimlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash, rahbar kadrlarning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Raqamli kompetentlik bugungi rahbarlar uchun nafaqat texnologik yangiliklardan xabardor bo'lishni, balki ulardan samarali foydalanish ko'nikmasini ham talab qiladi. Ayniqsa, rahbar ayollar uchun raqamli texnologiyalar asosida masofaviy ta'lim platformalarini takomillashtirish ularning boshqaruv salohiyatini oshirish va mehnat samaradorligini yuqori darajaga ko'tarishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy rahbarlik jarayonlarida raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni kundan-kunga ortib bormoqda. An'anaviy boshqaruv uslublaridan farqli o'laroq, bugungi kun rahbarlari tezkor qaror qabul qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan to'g'ri foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Shu sababli, rahbar ayollar uchun raqamli kompetentlikni rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Masofaviy ta'lim platformalari orqali ularning o'quv jarayonini

tashkil etish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalari bilan tanishtirish va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Rahbar ayollarni masofaviy ta‘lim tizimi orqali o‘qitish bir qator muhim afzalliklarga ega. Avvalo, masofaviy ta‘lim ularga istalgan joydan va qulay vaqtda o‘qish imkonini beradi. Bu esa, ayniqsa, yuqori lavozimda ishlovchi rahbarlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular o‘z ish faoliyatidan ajralmagan holda bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bundan tashqari, masofaviy ta‘limning takomillashtirilgan modeli sun‘iy intellekt, katta hajmdagi ma‘lumotlar tahlili (Big Data), virtual va kengaytirilgan reallik kabi innovatsion texnologiyalarni o‘z ichiga olishi mumkin. Bu esa o‘quv jarayonining interaktivligi va samaradorligini oshiradi.

Hozirgi vaqtda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida rahbar ayollarning raqamli kompetentligini oshirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Xususan, AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Janubiy Koreyada raqamli texnologiyalar orqali ta‘lim olish tizimi takomillashtirilib, rahbar kadrlar uchun maxsus kurslar yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekiston ham ushbu yo‘nalishda izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, "Raqamli O‘zbekiston – 2030" dasturi doirasida ta‘lim tizimining raqamlashtirilishi, masofaviy ta‘lim imkoniyatlarining kengaytirilishi hamda rahbar kadrlar uchun maxsus raqamli kurslarning yo‘lga qo‘yilishi muhim qadamlar sifatida baholanmoqda.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi – raqamli texnologiyalar asosida rahbar ayollar uchun masofaviy ta‘lim platformalarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda masofaviy ta‘limning zamonaviy tendensiyalari, uning rahbar ayollarning kasbiy rivojlanishiga ta‘siri, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali masofaviy o‘qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, rahbar ayollarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan ilg‘or xorijiy tajribalar ham o‘rganilib, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Ta‘kidlash kerakki, davlatimiz rahbarining 2022-yil 7-martdagi **“Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yana-da jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi PF-87-sonli farmonida rahbarlik lavozimlariga Milliy kadrlar zaxirasidan nomzodlarni tavsiya etishda xotin-qizlarning nomzodlarini inobatga olish tizimini joriy etish vazifasi belgilangan.

Farmon bilan tasdiqlangan kompleks chora-tadbirlar dasturining 42-bandida “Rahbar ayollar maktabi” o‘quv dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Mazkur topshiriq ijrosi bo‘yicha bugungi kunga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan davlat boshqaruvining turli sohalarida faoliyat olib borayotgan yuqori kasbiy salohiyatga ega, tashabbuskor va islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etayotgan **143 nafar yosh rahbar ayollar o‘qitildi**. O‘quvlar yakunlariga ko‘ra tinglovchilar Milliy kadrlar zaxirasiga kiritildi. **Hozirda dasturda ishtirok etgan xotin-qizlarning 32 nafari yuqori rahbarlik lavozimlariga tayinlandi**.

Shuningdek, joriy yilning **avgust-noyabr oylarida** Agentlik tomonidan Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi bilan birgalikda 4-mavsum saralash jarayonini tashkillashtirish ishlari amalga oshirildi.

Xususan, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan tavsiya etilgan xotin-qizlar orasidan **300 nafar** hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tavsiyasi bilan yuqori natija

ko‘rsatgan, yetuk va tashabbuskor **250 nafar** ayol maktab direktorlari saralab olindi. Bunda, jami **550 nafar** salohiyatli xotin-qizlar ro‘yxati shakllantirildi.

Saralab olingan nomzodlarning bilim darajasini aniqlash uchun o‘tkazilgan Milliy kadrlar zaxirasi test sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘tgan **141 nafar** xotin-qizlar bilan joriy yilning **14-21-noyabr** hamda **16-20-dekabr** kunlari Komissiya suhbatlari tashkil etildi. Test sinovlari va suhbat natijalariga asosan, eng yuqori natijalarga erishgan **100 nafar** xotin-qizlar “Rahbar ayollar maktabi”ning yangi mavsumi o‘quvlarida ishtirok etish uchun tavsiya etildi.

Dasturning 4-mavsumi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi **Biznes va tadbirkorlik oliy maktabida** takomillashtirilgan dastur asosida tashkil etilmoqda. Yangi mavsum “Rahbar ayollar maktabi” o‘quv dasturi rejasi 12 haftaga mo‘ljallangan bo‘lib, auditoriya mashg‘ulotlari, mahorat darslari, mahalliy stajirovka (dublyorlik), vazirlik va markaziy idoralarda stajirovka, loyiha ishini tayyorlash va uni himoya qilish bosqichlaridan iborat.

Ochilish marosimida so‘z olganlar bugun malakali boshqaruv kadrlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish, xususan, xotin-qizlarning ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirish, davlat boshqaruvida muhim qaror qabul qilish jarayonidagi ishtirokini yanada kengaytirish, salohiyatli rahbar ayollar korpusi uchun nomzodlarni maqsadli tayyorlash muhim ekanligiga alohida urg‘u berishdi.

Zamonaviy global iqtisodiyot va tez rivojlanayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sharoitida rahbarlik sohasida ayollar faoliyati tobora kengaymoqda. An’anaviy boshqaruv tizimlari, ilg‘or texnologiyalar va masofaviy ta’limning rivojlanishi rahbar ayollarga yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bugungi kunda raqamli kompetentlik va zamonaviy boshqaruv uslublarini o‘zlashtirish nafaqat shaxsiy professional o‘shishni, balki tashkilotlarning innovatsion salohiyatini oshirishda ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Raqamli texnologiyalar va masofaviy ta’lim platformalari yordamida rahbar ayollar o‘z bilimlarini, ko‘nikmalarini va strategik qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantirishlari mumkin.

Bu esa ularni global miqyosda tan olish, xalqaro tajriba almashish va yangi hamkorlik tarmoqlariga kirish imkoniyatlari bilan ta'minlaydi. Ushbu maqolada biz raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan ta'lim tizimlarining rahbar ayollar uchun qanday imkoniyatlar yaratishini, shuningdek, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasini bemalol misol tariqasida aytib o'tishimiz mumkin.

Xulosa

Rahbar ayollarning o'rnini bugungi kunda jamiyatda sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Ularning iqtisodiyot, siyosat, ta'lim va texnologiya sohalaridagi ishtiroki nafaqat gender tengligini ta'minlashga, balki davlatlar va tashkilotlarning samaradorligini oshirishga ham katta hissa qo'shmoqda. Ayollar rahbar sifatida o'zlarining salohiyatini namoyish etishda ko'plab to'siqlarga duch kelayotgan bo'lsalar-da, ular boshqaruv jarayonlarida yangi yondashuvlar, innovatsiyalar va interaktiv texnologiyalarni joriy etishda alohida ahamiyatga ega.

Raqamli kompetentlikning rivojlanishi, masofaviy ta'limning kengayishi va zamonaviy texnologiyalar rahbar ayollarning o'z imkoniyatlarini kengaytirish va boshqaruvni samarali tashkil etishdagi rolini yanada kuchaytiradi. Ammo, bu jarayonni yanada tezlashtirish va muvaffaqiyatga erishish uchun gender tafovutlarini kamaytirish, ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayinlashda teng imkoniyatlar yaratish, shuningdek, ularning raqamli ko'nikmalarini oshirish zarur.

Shu bilan birga, rahbar ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun o'qish va o'rgatish tizimlarini yaxshilash, masofaviy ta'lim platformalarini yanada samarali qilish va ish va oilaviy mas'uliyatni muvozanatlash imkoniyatlarini kengaytirish, ayollarning rahbarlik salohiyatini to'liq rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda rahbar ayollar jamiyatda muhim o'rin egallab, boshqaruv jarayonlarini yangicha yondashuvlar bilan boyitishga yordam beradi. Bu nafaqat gender tengligini, balki jamiyatdagi barqaror rivojlanish va ijtimoiy farovonlikni ham ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mirziyoyev Sh. M.** *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston – 2030" raqamli rivojlanish strategiyasi* Shavkat Mirziyoyev, "O'zbekiston – 2030" raqamli rivojlanish strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. **Mirziyoyev Sh. M.** *Yangi O'zbekistonni yaratishda rahbarlik va boshqaruvni takomillashtirish*
3. Mirziyoyev, Sh. M. "Yangi O'zbekistonni yaratishda rahbarlik va boshqaruvni takomillashtirish", O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Ma'ruzasi. 2017.
4. **Jalolov B.** *Raqamli texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv*. Jalolov, B. (2018). "Raqamli texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv". Toshkent: Innovatsiya va rivojlanish.
5. **Abdullaeva, F.** *Rahbar ayollar va zamonaviy boshqaruv*. Abdullaeva, F. (2019). "Rahbar ayollar va zamonaviy boshqaruv". Tashkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi.
6. **Mirzayev, A.** *Raqamli ta'lim platformalari va ularning boshqaruvda roli*. Mirzayev, A. (2020). "Raqamli ta'lim platformalari va ularning boshqaruvda roli". Toshkent: Ta'lim va Innovatsiya.
7. *Xalqaro tajribalar va O'zbekiston ta'lim tizimi* Tursunov, A. (2017). "Xalqaro tajribalar va O'zbekiston ta'lim tizimi". Toshkent: Ta'lim va Innovatsiya.
8. **Akbarov, A.** *Raqamli texnologiyalar va global boshqaruv*. Akbarov, A. (2021). "Raqamli texnologiyalar va global boshqaruv". Toshkent: Innovatsiya va rivojlanish.